

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 786

DOI: 10.5281/zenodo.15170161

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА КИТАЙСКОГО ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА С 1978 Г. (ПЕРИОДА РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ) ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ЧЖАН Цзянци,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Научный руководитель:

ЦЫКИНА Ю.Ю.,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. С началом Периода реформ и открытости творчество китайских композиторов в области фортепианного концерта прошло почти полувековой путь развития. Данная форма искусства постепенно созрела и приобрела жизненную силу: от энергичного подъема 1980-х гг. через поиски и неопределенность 1990-х гг. до осмысленных и интегративных процессов XXI в., отражая изменения в обществе и эволюцию художественных идей. Цель данной работы – изучить исторический путь и художественные особенности китайских фортепианных концертов в Период реформ и открытости, проанализировать роль социальных изменений и культурных течений в эволюции данного жанра. Выявлено значение этих произведений в осуществлении процесса национализации китайской фортепианной музыки. Анализируя произведения данного исторического периода, автор убедительно доказывает положение, что китайские фортепианные концерты отразили особенности национального стиля в сочетании с инновациями, демонстрируя уникальные черты китайской музыки в условиях глобализации. Объект исследования – процесс эволюции китайских фортепианных концертов и его особенности в Период реформ и открытости. Предметом исследования являются фортепианные концерты, созданные в Китае в период реформ и открытости. Основное внимание уделяется анализу трех ключевых этапов их развития: с 1980-х гг. до XXI в. Для изучения данной темы использовались теоретические методы анализа, синтеза, сравнения, эмпирические – наблюдения, описания в сочетании с анализом. Результаты исследования показывают, что китайские фортепианные концерты в процессе развития в Период реформ и открытости не только заимствовали западные музыкальные техники, но и обогатились глубокими элементами китайской культуры. В результате сформировалась уникальная музыкальная форма с ярко выраженными художественными особенностями.

Ключевые слова: Китай, Период реформ и открытости, фортепианный концерт, Жао Юйянь, Люй Дуннань, Динь Шаньдэ, Ду Миньсинь

Для цитирования: Чжан Ц. Особенности развития жанра китайского фортепианного концерта с 1978 г. (периода реформ и открытости) по настоящее время. // *Сервис plus*. 2025. Т.19. №1. С.100-109. DOI: 10.5281/zenodo.15170161.

Статья поступила в редакцию: 28.12.2024.

Статья принята к публикации: 14.03.2025.

THE DEVELOPMENT FEATURES OF THE CHINESE PIANO CONCERTO GENRE FROM 1978 (THE PERIOD OF REFORM AND OPENING-UP) TO THE PRESENT

Jiangqi ZHANG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Postgraduate student; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Academic advisor:

Yu.Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. With the beginning of the Reform and Opening-Up Period, the creative endeavors of Chinese composers in the field of piano concertos have undergone nearly half a century of development. This art form has gradually matured and gained vitality: from the dynamic rise of the 1980s, through the explorations and uncertainties of the 1990s, to the thoughtful and integrative processes of the 21st century, reflecting societal changes and the evolution of artistic ideas. The purpose of this study is to examine the historical trajectory and artistic features of Chinese piano concertos during the Reform and Opening-Up Period, analyzing the role of social changes and cultural currents in the evolution of this genre. The significance of these works in the process of nationalizing Chinese piano music is highlighted. By analyzing the compositions of this historical period, the author convincingly argues that Chinese piano concertos have reflected the characteristics of a national style combined with innovations, showcasing the unique features of Chinese music in the context of globalization. The object of the study is the process of the evolution of Chinese piano concertos and its characteristics during the Reform and Opening-Up Period. The subject of the study is the piano concertos created in China during this period. The primary focus is on analyzing three key stages of their development: from the 1980s to the 21st century. The research methodology combines theoretical methods of analysis, synthesis, and comparison with empirical methods such as observation and description, coupled with analysis. The findings of the study reveal that the development of Chinese piano concertos during the Reform and Opening-Up Period not only incorporated Western musical techniques but also enriched them with profound elements of Chinese culture. As a result, a unique musical form with distinctly artistic features emerged.

Keywords: China, Reform and Opening-Up Period, Piano Concerto, Rao Yuyan, Liu Dunnan, Ding Shande, Du Mingxin

For citation: Zhang, J. (2025). The development features of the Chinese piano concerto genre from 1978 (the period of reform and opening-up) to the present. *Service plus*, 19(1), 100-109. DOI: 10.5281/zenodo.15170161. (In Russ.).

Submitted: 2024/12/28.

Accepted: 2025/03/14.

Введение

Китайский фортепианный концерт является важной частью китайской фортепианной музыки, обладающей уникальным художественным стилем и выразительностью. Он не только сохраняет основные формы и техники западного фортепианного концерта, но и включает элементы китайской традиционной музыки, формируя уникальный национальный стиль. Композиторы, используя инновационные подходы к народным мелодиям, ритмам и гармониям, придают фортепианному концерту глубокий национальный культурный оттенок.

С развитием реформ и открытости Китайский фортепианный концерт постепенно сформировал разнообразные способы выражения, сочетая наследие традиционной музыки с поисками современного музыкального языка. Он не только демонстрирует художественные творческие способности китайских композиторов, но и выражает социальные изменения и культурную уверенность, становясь важной художественной формой, представляющей уникальное очарование китайской музыки.

Литературный обзор

В контексте исследования творчества китайских фортепианных концертов с момента начала реформ и открытости можно выделить несколько ключевых направлений анализа, основанных на существующей литературе.

Первое направление – историко-культурный анализ эволюции китайских фортепианных концертов. Работы У Цзядзюня [1] и Цзинь Лэя [7] дают общий обзор развития жанра, начиная с 1900 г. и заканчивая современным периодом. У Цзядзюнь акцентирует внимание на важнейших этапах формирования фортепианного искусства, подчеркивая роль реформ и открытости в обновлении стиля и тематики концертов. Цзинь Лэй, в свою очередь, сосредотачивается на специфике национализации жанра в разное время, анализируя взаимосвязь между культурным контекстом и музыкальными особенностями.

Второе направление – исследование индивидуальных стилей композиторов и их вклада в развитие жанра. Например, Гун Цзяньвэнь [2] анализирует художественные особенности концерта «Посвящение молодежи», подчеркивая его связь с

идеалами своего времени. Чэнь Цзе [4] изучает национальные особенности первой части Фортепианного концерта ре-бемоль мажор Динь Шаньдэ, раскрывая использование традиционных китайских музыкальных элементов. Работы Сунь Юньлу [3] и Чжан Тинтин [8] углубляют это направление, анализируя такие произведения, как «Горный лес» Лю Дуннаня и «Айлао Рапсодия» Чжан Чжао, которые иллюстрируют инновационные подходы к сочетанию китайского музыкального языка с современными западными формами.

Третье направление – рассмотрение особенностей адаптации и синтеза народной музыки в фортепианных произведениях. Исследования Пу Фана [11] и Люй Сэня [12] демонстрируют, как народные мелодии и традиции стали источником вдохновения для китайских композиторов. Пу Фан акцентирует внимание на стремлении к национализации фортепианных концертов, а Люй Сэнь исследует взаимосвязь между традиционными музыкальными концепциями и современными композиционными техниками.

Четвертое направление – выявление педагогического и методического значения китайских фортепианных концертов. Жэнь Хунцзюнь [7] и Цуй Жуй [15] подчеркивают важность включения фортепианных произведений с национальными элементами в образовательные программы. Это способствует сохранению национальной идентичности и развитию музыкальных навыков студентов.

Таким образом, исследования творчества китайских фортепианных концертов охватывают широкий спектр тем, включая историческое развитие, анализ индивидуальных стилей, интеграцию народной музыки и педагогические аспекты. Однако остаются недостаточно изученными вопросы интерпретации отдельных произведений и их влияния на мировую музыкальную культуру. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на анализе композиторских техник, а также на инновационных подходах к сочетанию традиций и современности в рамках китайского фортепианного искусства.

Методология и методы

Эмпирической базой исследования послужили фортепианные концерты, созданные китайскими композиторами с момента начала реформ и

открытости: это произведения, отражающие ключевые этапы развития жанра, включая концерты, основанные на традиционных китайских музыкальных элементах, и работы, демонстрирующие интеграцию с современными международными тенденциями.

В качестве теоретических методов был использован метод анализа, позволивший выявить влияние исторического и культурного контекста Китая на развитие жанра фортепианного концерта; дал возможность отразить особенности музыкального языка, структуры и выразительных средств произведений разных периодов.

Синхронный метод применялся для изучения взаимосвязей между социально-культурным контекстом периода реформ и музыкальными инновациями, отраженными в концертах. Этот метод позволил проанализировать влияние исторических и культурных изменений на эволюцию жанра.

Диахронный метод использовался для отслеживания изменений в стиле, тематике и музыкальном языке фортепианных концертов в разные периоды с момента начала реформ. Особое внимание уделялось динамике развития национального стиля в контексте взаимодействия с западной музыкальной традицией.

Метод обобщения применялся для систематизации характерных черт китайских фортепианных концертов, включая использование национальных мотивов, творческие подходы композиторов и особенности их музыкального языка. Эмпирический метод сравнения позволил сопоставить произведения различных композиторов, выявить общие тенденции и уникальные черты их творчества, показать сходства и различия между китайскими и западными фортепианными концертами, исследуя взаимодействие и синтез культур а также оценить вклад китайских фортепианных концертов в мировую музыкальную культуру.

Применение этих методов позволило всесторонне исследовать творчество китайских фортепианных концертов, созданных в период реформ и открытости, и выявить их значение в формировании национальной музыкальной идентичности и обогащении мирового музыкального наследия.

Результаты

Как продукт слияния китайской и западной музыкальной культуры, китайский фортепианный

концерт, начиная с 30-х годов XX в., эволюционировал вместе с развитием китайского искусства. Отправной точкой для реформ и открытости в Китае стал 1978 г., он также открыл новую главу в развитии китайского фортепианного концерта. С 1978 по 2024 г. развитие китайского фортепианного концерта в социально-культурном контексте можно разделить на три основных периода. [1, с. 58]

В период с 1978 по 1988 г. Китайская музыкальная индустрия пережила значительную трансформацию и бурное развитие. Это был первый период развития китайского фортепианного концерта после проведения политики реформ и открытости. В 1978 г. музыканты освободились от оков идеологии «левых» взглядов, и музыка больше не была подвержена политическому влиянию. На Всекитайском съезде работников искусства и литературы в 1979 г.

Дэн Сяопин (邓小平, 1904—1997) подчеркнул, что художественное творчество не должно подвергаться вмешательству и должно поощрять инновации. Художественное творчество должно развиваться в рамках общей цели – достижения четырех модернизаций (в области промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, обороны). Это ознаменовало «полное размораживание» в области китайского искусства и символизировало наступление «весны литературы и искусства» [1, с. 59].

На фоне социальной трансформации в 1980-х гг. создание фортепианных концертов приобрело бурное развитие. Например, фортепианный концерт «Посвящен подросткам» («献给青少年») композитора Рао Юйянь (饶余燕, 1933-2010), написанный в 1978 г., является одним из произведений этого периода. Этот фортепианный концерт с ярким и живым музыкальным стилем ярко изображает энергичное и устремленное к будущему мировоззрение китайской молодежи на пути к четырем модернизациям [2, с. 27]

Фортепианный концерт «горный лес» («山林»), написанный в 1979 г. композитором Лю Дуннань (刘敦南, 1940-), восхваляет Родину искренними чувствами, показывая в нем всю живую энергию весны. Произведение сочетает в себе ярко выраженный национальный стиль и эстетические требования эпохи. Сильная национальная атмосфера

и энергичная музыкальная речь произведения дают глубокое ощущение духа эпохи реформ и открытости Китая в 80-х годах XX века [3, с. 112].

Концерт для фортепиано Си-бемоль мажор, написанный в 1986 г. композитором Дин Шаньде (丁善德, 1911-1995), не имеет четкого названия, но его музыкальная основа наполнена радостной атмосферой весны. Основная тема произведения заимствована из народной танцевальной музыки народа (из танца «А Си Тяо Юэ» («阿细跳月»), который имеет более 1260 лет истории. Дин Шаньде интегрировал эту народную музыку в различные части произведения, где в основной теме подчеркивается яркость и экспрессивность, а в побочной теме – более спокойная и нежная атмосфера. Это произведение идеально отражает дух эпохи реформ и открытости Китая 1980-х гг., наполненный атмосферой национального праздника [4, с. 15].

Фортепианный концерт «Красивая весна» («春之采»), написанный в 1987 г. композитором Ду Миньсинь (杜鸣心, 1928-), стал лауреатом золотой премии на Национальном симфоническом конкурсе в 1994 г. «Красивая весна» («春之采») представляет собой органичное целое, сочетающее яркую индивидуальность и богатый национальный стиль, отражая дух стремления и прогресса, тесно связанный с процессами времени. Это произведение является ярким примером атмосферы эпохи реформ и открытости как символ обновления всего сущего, свежести и бодрости весны [5, с. 8].

В 1980-е гг. создание китайских фортепианных концертов полностью отразило дух прогресса и энтузиазма эпохи. Более 20 фортепианных концертов продемонстрировали яркое проявление молодежной энергии. Музыкальные произведения этого периода не только отражали социальные изменения, но и заложили основу для многогранного развития китайского музыкального искусства. Помимо вышеупомянутых произведений, основными репрезентативными произведениями этого времени являются: «У» («兀») Гэ Ганру (葛甘孺, 1954-), «Снежная лилия – весна мукама» («雪莲—木卡姆的春天») Цзинь Сян (金湘, 1935-2015), «Седьмой фортепианный концерт» Го Цзужуна (郭祖荣,

1928-), «Весна Река Цветок Лунная ночь» («春江花月夜») Линь Лэпэя (林乐培, 1926-2023), «Первый фортепианный концерт» Сюй Цзи Синя (徐纪星 1961-2020), «Вариации на тему «Ливень»» («“落大雨”主题变奏») Сюй Сунжэна (徐颂仁, 1941-2013), «Третий фортепианный концерт «Герой»» («第三钢琴协奏曲英雄») Гуан Нэй Чжуна (关乃忠, 1939-), «Бог надежды» («希望之神») Чжао Сяошэна (赵晓生 1945-), «Фортепианный концерт ре-бемоль мажор с оркестром» Го Цзужуна (郭祖荣, 1928-) и др. [6, с. 72].

Период с 1989 по 2000 гг. явился для китайской музыки этапом поиска новых форм выражения, став второй стадией развития национального фортепианного концерта. В отличие от энергичной творческой атмосферы 1980-х гг., 1990-е гг. были отмечены нестабильностью, тревожностью, а общая музыкальная среда проникнута ощущением утраты, беспокойства и растерянности. Влияние «моды на выезд за границу» также сыграло свою роль, и общее количество музыкальных произведений в 1990-е гг. составило всего лишь десятки. Основная причина этих изменений заключается в воздействии социального трансформационного периода на духовный мир людей. С началом 1990-х гг., с бурным развитием рыночной экономики, произошли качественные изменения в социальной структуре, в обществе вспыхнуло стремление к богатству. Идеалистические настроения были вытеснены, социально-культурные ценности отложены, а среди интеллектуальных слоев общества распространилась атмосфера духовного опустошения [7, с. 87].

Фортепианный концерт «Айло фантазия» («哀牢狂想»), завершённый Чжан Чжао (张朝, 1964-) в 1996 г., ярче всего выражает растерянность и сопротивление людей перед лицом трудностей 1990-х гг. В названии произведения «Айло» отражено название горы в центральной части провинции Юньнань, где проживают такие этнические группы, как хани и И. С историко-культурной точки зрения, народ хани долгое время страдал от нападений чужеземцев, был заперт на вершине горы Айло, испытывая мучительную жизнь, похожую на

«тюрьму», что отражает стойкость и героизм в борьбе с природными и внешними угрозами. Таким образом, название «Айло» придаёт произведению особую культурную символику. В рамках западно-европейской сонатной формы произведение создаёт мрачную атмосферу, как будто в поисках выхода из замешательства, пытаюсь вырваться из «тюрьмы», пробиваясь через мрак, чтобы, наконец, достичь идеального священного места [8, с. 146].

«Фортепианный концерт до минор» композитора Хуан Аньлуна (黄安伦, 1949-) 1999 г. является выдающимся произведением, глубоко отражающим исторический контекст времени. Весь концерт состоит из трёх частей и демонстрирует тяжёлый исторический опыт и чувство растерянности. Это произведение не только несёт отпечаток времени, но и выходит за его пределы, исследуя вечные вопросы человеческой природы [9, с. 110].

Несмотря на то, что в 1990-е гг. Китайский фортепианный концерт вошёл в трудный период развития, и количество произведений значительно сократилось, это не повлияло на их качество, многие работы по-прежнему обладают высокой художественной ценностью. Столкнувшись с духовной растерянностью, неудачами и страданиями периода социальной трансформации, художники ощутили в себе глубокое осмысление жизни и силы духа, что придавало их произведениям потрясающее воздействие, выходящее за пределы времени и пространства. Эти работы стали важной основой для дальнейшего прогресса времени. В 1990-е гг. китайская фортепианная музыка, помимо упомянутых произведений, также включает такие важные работы, как Второй фортепианный концерт Дзу Минсина (杜鸣心, 1928-), Второй фортепианный концерт Ляоинь («第二钢琴协奏曲·辽音») Чжао Сяошена (赵晓生, 1945-), «Горы, огонь, текущие облака» («山、火、流云») Ли Тайсяна (李泰祥, 1941-2014), Фортепианный концерт Чэнь И (陈怡, 1953-), Фортепианный концерт до минор Сяо Тайжана (萧泰然, 1938-2015), Первый фортепианный концерт Тан Цзяньпина (唐建平, 1955-), «Гуи» («归») Гао Вэйцзе (高为杰, 1938-), «Танец

красного шёлка» («红绸舞») Шэн Цзунляна (盛宗亮, 1955-) [10, с. 191].

С развитием истории и переходом в XXI век, глобализация мировой экономики способствовала взаимному влиянию, обмену и интеграции культур разных стран, что привело к многогранному сосуществованию мировых музыкальных культур. Создание китайских фортепианных концертов перестало быть лишь синтезом китайской и западной музыки или их взаимным обменом; теперь, опираясь на основы национальной культуры, китайские фортепианные концерты проявляют более оригинальные и ноавторские черты. Период с 1999 по 2024 гг. является третьим этапом в развитии китайского фортепианного концерта после начала реформ и открытости [11, с. 62].

Фортепианный концерт «Конфуций, Си Ши, А Цю» («孔子·西施·阿Q»), написанный Цао Гуанпином (曹光平, 1942-) в 1999 г., отражает яркую особенность многокультурного сосуществования в условиях глобализации XXI в. В произведении параллельно представлены две исторические личности и один литературный персонаж, используется современный стиль и композиционные техники для глубокой художественной выразительности, пронизанной сильным культурным сознанием. Целью является побуждение слушателей к более глубоким философским размышлениям. Это произведение с реалистической критической направленностью, использующее искусство как важный способ воздействия на историю и общество, расширяет пространство для художественного выражения через социальную критику [12, с. 16].

Фортепианный концерт «Танец цветов» («色之舞»), написанный Хэ Сюньтянем (何训田, 1953-) в 2009 г., представляет собой философское произведение, написанное в предельно абстрактной манере. Музыка развивается из точки без начала, начиная с минимальных выразительных средств и постепенно их накапливая, в конце концов создавая яркое и многогранное танцевальное движение. Постоянное использование скупых музыкально-выразительных средств, нерегулярный метро-ритм, параллельное развертывание разных ритмических слоев и групп, полифонический склад создают об-

раз «структурного потока», как если бы каждый мазок кисти был неотъемлемой частью общей картины. Этот музыкальный мир отражает путь Китая в новую эпоху, который, после постепенного накопления и внутренней подготовки, приведет к созданию мощной и вдохновляющей музыкальной симфонии, как грандиозный план великого возрождения китайской нации [13, с. 21].

В процессе диалога между китайской и западной культурами, фортепианный концерт «Движение струн памяти» («记忆的弦动»), написанный композитором Лян Лэй (梁雷, 1972-) в 2011 году, успешно реализует «повторное слияние» вышеуказанных культурных пластов. Это произведение для фортепиано и большого национального оркестра сочетает в себе структуру «беспериодической музыки» из китайской древней придворной музыки «Тан Дацюй» («唐大曲») и структуру западной формы с тремя частями, а также использует уникальную технику «расщепления одного звука» (one note polyphony), исследуя «тонкие и богатые цветовые изменения одного звука и его потенциальную многоголосую функцию». В этом произведении фортепиано звучит как китайский струнный инструмент, обладая характерными интонациями и различными звучаниями. Отношения между фортепиано и оркестром в этом произведении не сводятся к традиционному «соперничеству» или «конфликту», а переходят к акцентированию взаимных «ответов», «диалога» и «гармонии». Это произведение стремится сохранить и развить китайский традиционный музыкальный язык и технику, одновременно творчески усваивая и заимствуя западные современные музыкальные техники, органично и тесно объединяя их [14, с. 133].

В XXI веке почти 30 китайских фортепианных концертов представляют собой тенденцию многократного слияния различных культурных течений. Это проявляется не только в музыкальных техниках, но и в выборе тем, который отражает их разнообразие и богатство. Одним из ярких общих моментов является то, что композиторы стремятся черпать вдохновение из традиционной культуры. Например, фортепианный концерт «Си Лин» («四灵») Чэнь И (陈怡, 1953-) и «Семь фей и Дон Юн»

(«七仙女与董永») Сюй Цзяньцяна (徐坚强, 1960-) основаны на китайских мифах и легендах. Дуэт «Тай Чи» («太极») для гуциня и фортепиано Гуань Найчжуна (关乃忠, 1939-) и «Огонь» («火») Тан Дунь (谭盾, 1957-) опираются на философию даосизма [15, с. 10].

Существуют также произведения, вдохновленные китайской оперой, такие как «Эрхуан» («二黄») Чэнь Цигана (陈其钢, 1951-), «Фортепианный концерт Ван Силина (王西麟, 1936-), «Фортепианный концерт: Циньи» («钢琴协奏曲·青衣») и двойной концерт для фортепиано и оперной певицы Циньи из Пекина «Прощай, моя наложница» («霸王别姬») Тан Дуна (谭盾, 1957-), а также «Состояние» («态势») Чжоу Луна (周龙, 1953-) [15, с. 13].

Необходимо отметить работы, основанные на китайской географической и культурной символике, такие как «Муду-Каприччио» («目渡随想») Ма Шуйлуна (马水龙, 1939-2015), третий фортепианный концерт «Посвящение Гуланьюй» («献给鼓浪屿») Ду Миньсина (杜鸣心, 1928-), фортепианный концерт «Юньнань-Каприччио» («云南随想») Чэнь Мушэна (陈牧声, 1971-), «Фортепианный концерт: На реке Сунгари» («松花江上») Ван Шигуана (王世光, 1941-2023), фортепианный поэтический концерт «Жемчужная река» («珠江») Цао Гуанпина (曹光平, 1942-), фортепианный поэтический концерт «Гуланьюй» («鼓浪屿») Хуан Анлуна (黄安伦, 1949-), малый концерт «южная страна» («南国») Чжао Си (赵曦, 1973-). [15, с. 16]

Также есть произведения, вдохновленные китайской каллиграфией, литературой и боевыми искусствами, такие, как «Цаошу» для фортепиано и оркестра Чжао Цзиньцзина (罗京京, 1953-), «Сон в Красном доме» («红楼梦») Клаудии Ян (克劳迪娅·杨, 1974-) из Малайзии, «Состояние» («态

势») Чжоу Луна (周龙, 1953-) . Кроме того, во время проведения Олимпийских игр в Китае в 2008 г. были созданы такие произведения, как «Счастливый Китай» («喜庆中国») Цуй Шигуаня (崔世光, 1968-), «Звездное сияние» («星光») Е Сяогуня (叶小钢, 1955-), «Танец торжества» («庆典舞曲») Лю Цзяня (刘健, 1954-) и «Огонь» («火») Тан Дуна (谭盾, 1957-) которые отражают атмосферу всеобщего ликования и Олимпийского духа [15, с. 18].

Обсуждение

В последние годы китайские фортепианные концерты достигли значительного прогресса в создании и исполнении. Эти произведения объединяют элементы китайской традиционной музыки с западной классической формой, демонстрируя инновационный подход китайских композиторов в области фортепианной музыки, и получают широкое признание на мировой музыкальной арене. Использование фортепиано, западного инструмента, способствует не только обмену музыкальными культурами Востока и Запада, но и помогает иностранным слушателям лучше понять и почувствовать уникальное очарование китайской традиционной музыки. Сочетая народные мелодии с современными фортепианными техниками, эти концерты демонстрируют глубокие корни китайской музыки, способствуя укреплению влияния китайской культуры в мировом масштабе. С ростом числа исполнений этих произведений на национальных и международных музыкальных фестивалях, и фортепианных конкурсах, они становятся важным представителем китайской фортепианной

музыки и позволяют миру лучше понять и оценить китайскую музыкальную традицию и художественные достижения.

Заключение

Исследование развития китайского фортепианного концерта в Период реформ и открытости позволяет сделать ряд выводов. Жанр прошёл путь от стремительного подъёма в 1980-е гг. через драматические поиски 1990-х гг. к осмысленной интеграции традиций и современности в XXI в., что отражает не только художественное развитие, но и глубокую связь музыки с историческими и культурными трансформациями общества. Китайские фортепианные концерты демонстрируют уникальное сочетание национального стиля и инновационных подходов: использование народных мелодий, ритмов и гармоний в сочетании с западными музыкальными техниками создало произведения с высокой художественной ценностью и уникальным культурным содержанием, ставших важным вкладом в мировое музыкальное наследие. Развитие жанра подчеркивает значение культурного обмена и адаптации. В условиях глобализации китайский фортепианный концерт стал символом гармоничного взаимодействия традиций и современности, способствуя продвижению китайской культуры на международной арене. Дальнейшее изучение жанра, включая анализ композиторских техник, интерпретации произведений и их влияния на мировую музыкальную культуру, остаётся значимым и перспективным направлением, подтверждая вклад китайских фортепианных концертов в развитие национальной музыкальной идентичности и обогащение мирового искусства.

Список источников

1. 吴家军. 中国作曲家创作的钢琴协奏曲发展简述 [J]. 音乐生活, 2016(03):58–60. = У Цзядзюнь. Краткий обзор развития фортепианных концертов, созданных китайскими композиторами // Музыкальная жизнь, 2016. № 3. С. 58–60. [На кит. языке]
2. 龚建文. 青春理想的赞歌——评钢琴协奏曲《献给青少年》 [J]. 交响, 1982(02):26–29. = Гун Цзяньвэнь. Ода юношеским идеалам – рецензия на фортепианный концерт «Посвящен подросткам» // Симфония, 1982. № 2. С. 26–29. [На кит. языке]
3. 孙昀璐. 钢琴协奏曲《山林》的艺术特征 [J]. 北方音乐, 2018, 38(05):112. = Сунь Юньлу. Художественные особенности фортепианного концерта «горный лес» // Северная музыка, 2018. Т. 38. № 5. С. 112. [На кит. языке]

4. 陈洁. 丁善德《降B大调钢琴协奏曲第一乐章》的民族性特征探析 [D]. 云南艺术学院, 2020:15. = Чэнь Цзе. Исследование национальных особенностей первой части фортепианного концерта ре-бемоль мажор Динь Шаньдэ: Дис. ... магистра искусств // Юньнаньская академия искусств, 2020. С. 15. [На кит. языке]
5. 冯灿. 杜鸣心钢琴协奏曲《春之采》的创作与演奏探索 [D]. 陕西师范大学, 2020:8. = Фэн Цань. Исследование и исполнительская интерпретация фортепианного концерта Ду Миньсиня «Красивая весна»: Дис. ... магистра искусств // Шэньсийский педагогический университет, 2020. С. 8. [На кит. языке]
6. 林寅之. 整理中国钢琴协奏曲“总目录”的过程及思考 [J]. 人民音乐, 2019(03):71–73. = Линь Иньчжи. Процесс и размышления о создании «Полного каталога китайских фортепианных концертов» // Народная музыка, 2019. № 3. С. 71–73. [На кит. языке]
7. 荆蕾. 中国钢琴协奏曲初探——1900年到2010年间发展概况 [J]. 艺术教育, 2014(12):87–88. = Цзинь Лэй. Первое исследование китайских фортепианных концертов: общий обзор развития в 1900–2010 гг. // Художественное образование, 2014. № 12. С. 87–88. [На кит. языке]
8. 张婷婷. 用“色彩性”解读中国风格——张朝钢琴协奏曲《哀牢狂想》之色彩应用解析 [J]. 星海音乐学院学报, 2020(03):141–153. = Чжан Тинтин. Интерпретация китайского стиля через «цветовую выразительность» – анализ использования цвета в фортепианном концерте Чжан Чжао «Айлао Рапсодия» // Вестник Консерватории Синхай, 2020. № 3. С. 141–153. [На кит. языке]
9. 宋奕莹. 黄安伦的音乐创作——以《c小调钢琴协奏曲》为例 [J]. 音乐创作, 2014(04):109–111. = Сун Иин. Музыкальное творчество Хуань Аньлуна – на примере фортепианного концерта до минор // Музыкальное творчество, 2014. № 4. С. 109–111. [На кит. языке]
10. 张璐. 中国钢琴协奏曲的民族化衍变历程 [J]. 长春师范学院学报, 2014, 33(01):191–193. = Чжан Лу. Эволюция национализации китайских фортепианных концертов // Вестник Чанчуньского педагогического института, 2014. Т. 33. № 1. С. 191–193. [На кит. языке]
11. 蒲方. 中国钢琴协奏曲创作中的民族化追求 [J]. 中央音乐学院学报, 1991(04):59–65. = Пу Фан. Стремление к национализации в создании китайских фортепианных концертов // Вестник Центральной консерватории, 1991. № 4. С. 59–65. [На кит. языке]
12. 刘森. 曹光平钢琴协奏音乐诗《孔子·西施·阿Q》作曲技法与音乐观念的互通性研究 [D]. 广州大学, 2023. = Лю Сэнь. Исследование взаимосвязи композиционной техники и музыкальной концепции в фортепианном концерте-музыкальной поэме Цао Гуанпина «Конфуций. Си Ши. А-Кью»: Дис. ... магистра искусств // Гуанчжоуский университет, 2023. [На кит. языке]
13. 居文沛. 何训田《色之舞》《空之舞》之研究 [D]. 上海音乐学院, 2020:21. = Цзюй Вэньпэй. Исследование произведений Хэ Сюньтяня «Танец цвета» и «Танец пустоты»: Дис. ... магистра искусств // Шанхайская консерватория, 2020. С. 21. [На кит. языке]
14. 付祎. 传统与现代的对话与融合——梁雷《记忆的弦动》创作引发的思考 [J]. 艺术大观, 2023(05):132–135. = Фу И. Диалог и синтез традиций и современности – размышления, вызванные созданием Лян Ляя «Движение струн памяти» // Художественная панорама, 2023. № 5. С. 132–135. [На кит. языке]
15. 崔瑞. 21世纪以来的中国钢琴协奏曲音乐创作研究 [D]. 西安音乐学院, 2020:18. = Цуй Жуй. Исследование музыкального творчества китайских фортепианных концертов XXI века: Дис. ... магистра искусств // Сианьская консерватория, 2020. С. 18. [На кит. языке]

References

1. Wu, Jiajun (2016). 中国作曲家创作的钢琴协奏曲发展简述 [Brief Overview of the Development of Piano Concertos Composed by Chinese Composers]. *音乐生活 [Music Life]*, 3. 58-60. (In Chinese).

2. Gong, Jianwen (1982). 青春理想的赞歌——评钢琴协奏曲《献给青少年》 [Ode to Youthful Ideals – Review of the Piano Concerto «Dedication to Youth»]. *交响 [Symphony]*, 2, 26-29. (In Chinese).
3. Sun, Yunlu (2018). 钢琴协奏曲《山林》的艺术特征 [Artistic Features of the Piano Concerto "Mountains and Forests"]. *北方音乐 [Northern Music]*, 38 (05). 112. (In Chinese).
4. Chen, Jie (2020). 丁善德《降B大调钢琴协奏曲第一乐章》的民族性特征探析 [Analysis of the National Characteristics of the First Movement of Ding Shande's «B-flat Major Piano Concerto»]: Master's Thesis. Yunnan Arts University. (In Chinese).
5. Feng, Can (2020). 杜鸣心钢琴协奏曲《春之采》的创作与演奏探索 [Exploration of the Composition and Performance of Du Mingxin's Piano Concerto «Spring Harvest»]: Master's Thesis, Shaanxi Normal University. (In Chinese).
6. Lin, Yinzh (2019). 整理中国钢琴协奏曲“总目录”的过程及思考 [The Process and Reflections on Compiling the «Complete Catalogue of Chinese Piano Concertos»]. *人民音乐 [People's Music]*, 3. 71-73. (In Chinese).
7. Jing, Lei (2014). 中国钢琴协奏曲初探——1900年到2010年间发展概况 [Preliminary Exploration of Chinese Piano Concertos – Overview of Development from 1900 to 2010]. *艺术教育 [Art Education]*, 12. 87-88. (In Chinese).
8. Zhang, Tingting (2020). 用“色彩性”解读中国风格——张朝钢琴协奏曲《哀牢狂想》之色彩应用解析 [Interpreting Chinese Style through «Colorfulness» – Analysis of Color Application in Zhang Zhao's Piano Concerto «Ailao Rhapsody»]. *星海音乐学院学报 [Journal of Xinghai Conservatory of Music]*, 3. 141-153. (In Chinese).
9. Song, Yiyi (2014). 黄安伦的音乐创作——以《c小调钢琴协奏曲》为例 [The Musical Creation of Huang Anlun – Taking the «C Minor Piano Concerto» as an Example]. *音乐创作 [Music Creation]*, 4. 109-111. (In Chinese).
10. Zhang, Lu (2014). 中国钢琴协奏曲的民族化衍变历程 [The Evolution of the Nationalization of Chinese Piano Concertos]. *长春师范学院学报 [Journal of Changchun Normal University]*, 33(01). 191-193. (In Chinese).
11. Pu, Fang (1991). 中国钢琴协奏曲创作中的民族化追求 [The Pursuit of Nationalization in the Composition of Chinese Piano Concertos]. *中央音乐学院学报 [Journal of Central Conservatory of Music]*, 4. 59-65. (In Chinese).
12. Liu, Sen (2023). 曹光平钢琴协奏音乐诗《孔子·西施·阿Q》作曲技法与音乐观念的互通性研究 [Research on the Interconnection of Compositional Techniques and Musical Concepts in Cao Guangping's Piano Concerto Music Poem «Confucius Xishi A-Q»]: Master's Thesis. Guangzhou University. (In Chinese).
13. Ju, Wenpei (2020). 何训田《色之舞》《空之舞》之研究 [Study of He Xuntian's «Dance of Color» and «Dance of Emptiness»]: Master's Thesis. Shanghai Conservatory of Music. (In Chinese).
14. Fu, Yi (2023). 传统与现代的对话与融合——梁雷《记忆的弦动》创作引发的思考 [Dialogue and Fusion of Tradition and Modernity – Reflections Triggered by the Composition of Liang Lei's «The Movement of Memory»]. *艺术大观 [Art Panorama]*, 5, 132-135. (In Chinese).
15. Cui, Rui (2020). 21世纪以来的中国钢琴协奏曲音乐创作研究 [Research on the Music Creation of Chinese Piano Concertos in the 21st Century]: Master's Thesis, Xi'an Conservatory of Music. (In Chinese).